

GELENEKTEN ÇAĞDAŞA: TÜRK TİYATROSUNDA OYUNCULUK VE SAHNELEME ANLAYIŞLARI

ARŞ. GÖR. ALEV BEYAZOĞLU

(Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü,
Oyunculuk Anasanat Dalı)

ÖZ

Bu çalışma, Türk tiyatrosunda oyunculuk ve yönetmenlik anlayışlarının tarihsel süreç içindeki dönüşümünü çok yönlü biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı, geleneksel anlatı biçimlerinden modern ve çağdaş sahne estetiklerine uzanan bu evrimi hem sanatsal hem de sosyo-kültürel bağlarıyla birlikte analiz etmektir. Araştırma, nitel yöntemle gerçekleştirilmiş olup tiyatro tarihi literatürü, arşiv kaynakları ve öncü sanatçılara ilişkin biyografik veriler temel alınarak tarihsel ve karşılaştırmalı bir çözümleme yapılmıştır.

Türk tiyatrosunun ilk biçimleri, Osmanlı dönemindeki Karagöz, Orta Oyunu ve meddah gibi geleneksel halk anlatılarına dayanmaktadır. Bu türlerde oyunculuk, doğaçlama ve tip karakterler etrafında gelişirken, yönetmenlik işlevi genellikle doğrudan seyirciyle etkileşim kuran oyunculara dağılmış durumdadır. Sahneleme sabit mekândan ziyade dolaşım üzerine kuruludur; dramatik yapıdan çok, anlık tepkilere ve seyirciyi güldürmeye dayalıdır. 19. yüzyılın sonlarına doğru batılılaşma hareketlerinin etkisiyle tiyatro anlayışı değişime uğramış, Güllü Agop'un öncülüğündeki tiyatro toplulukları ve ardından kurulan Darülbeydi aracılığıyla sahneleme, oyunculuk ve yönetmenlik ilk kez kurumsal bir çerçevede ele alınmıştır.

Cumhuriyet döneminde tiyatro, kültürel bir dönüşüm aracı olarak görülmüş; özellikle Halkevleri ve devlet destekli tiyatrolar aracılığıyla sanatsal üretim yönlendirilmiştir. Muhsin Ertuğrul'un sahneleme anlayışı bu döneme damgasını vurmuş, yönetmenlik disiplini ile oyunculuk eğitimi ilk kez sistematikleşmiştir. 1940'lı yıllardan sonra konservatuarlarda Stanislavski temelli oyunculuk anlayışı benimsenmiş, metin odaklı, realist sahneleme teknikleri ağırlık kazanmıştır.

1980 sonrası süreçte ise politik atmosferin ve küreselleşmenin etkisiyle tiyatrodaki yeni arayışlar doğmuş; alternatif ve bağımsız tiyatrolar, anlatı temelli yapılar, fiziksel tiyatro, performans sanatı ve kolektif yaratım süreçleri ön plana çıkmıştır. Yönetmenlik bu dönemde metni yorumlayan değil, sahne estetiğini kuran yaratıcı özneye dönüşmüş; oyunculuk ise disiplinlerarası yaklaşımlar, beden çalışmaları ve doğaçlamaya dayalı yöntemlerle çeşitlenmiştir.

Türk tiyatrosunda oyunculuk ve yönetmenlik anlayışlarının tarihsel olarak yalnızca estetik tercihlere değil, aynı zamanda politik, kültürel ve ideolojik bağlamlara da bağlı olarak dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Bu tarihsel süreklilik, Türk

tiyatrosunun hem yerel köklerine hem de evrensel sahne anlayışlarına açık bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Tiyatrosu, Oyunculuk, Yönetmenlik

ABSTRACT

This study aims to examine the transformation of acting and directing practices in Turkish theatre through a multifaceted approach, focusing on the historical continuum from traditional narrative forms to modern and contemporary stage aesthetics. The research is conducted using a qualitative methodology, drawing on theatre historiography, archival sources, and biographical data related to pioneering artists to provide a historical and comparative analysis.

The earliest forms of Turkish theatre are rooted in traditional folk narratives from the Ottoman period, such as *Karagöz*, *Orta Oyunu*, and *meddah* performances. In these forms, acting developed around improvisation and stereotypical characters, while the role of the director was often embedded in the actor's direct interaction with the audience. Staging practices were based on mobility rather than fixed venues, relying more on immediate audience response and humor than on structured dramatic composition. Toward the end of the 19th century, under the influence of Westernization movements, theatrical conventions began to shift. Theatre troupes led by Güllü Agop and the subsequent founding of *Darülbedayi* marked the first institutional structuring of directing and acting practices.

During the Republican era, theatre was perceived as a key tool for cultural transformation. Through institutions such as the *People's Houses (Halkevleri)* and state-sponsored theatres, artistic production was shaped and guided. Muhsin Ertuğrul's directorial vision dominated this period, establishing directing as a discipline and systematizing actor training for the first time. From the 1940s onward, conservatories adopted Stanislavskian acting techniques, prioritizing text-centered and realist staging methodologies.

After the 1980s, the political atmosphere and the effects of globalization led to new artistic pursuits. Alternative and independent theatres, narrative-based structures, physical theatre, performance art, and collective creation processes came to the fore. Directing evolved from textual interpretation into the design of comprehensive stage aesthetics, while acting became increasingly diversified through interdisciplinary methods, corporeal training, and improvisation.

This study reveals that transformations in acting and directing in Turkish theatre have been influenced not only by aesthetic choices but also by political, cultural, and ideological contexts. This historical continuity demonstrates that Turkish theatre maintains a structure that is rooted in local traditions while remaining open to global stage practices.

Keywords: Turkish Theatre, Acting, Directing

1. Giriş

Tiyatro, tarih boyunca insanın kendisini ifade etme, dünyayı anlama ve toplumsal yaşama dair deneyimlerini paylaşma biçimlerinden biri olarak varlık göstermiştir. Ancak tiyatro, yalnızca bir sanat dalı olarak değil; aynı zamanda toplumsal değişimlerin, siyasal yapıların ve kültürel kodların sahne üzerinden görünür kılındığı bir ifade aracıdır. Bu yönüyle tiyatro tarihi, sadece sahne sanatlarının değil; toplumların ideolojik, estetik ve düşünsel dönüşümlerinin de izini sürmeyi mümkün kılar. Türk tiyatrosu ise bu anlamda, geleneksel anlatı biçimlerinden modern sahnelemeye, oradan da çağdaş ve deneysel estetik arayışlara kadar uzanan çok katmanlı bir tarihsel evrime sahiptir. Bu evrim süreci, yalnızca tiyatronun tematik ve biçimsel dönüşümlerini değil, aynı zamanda oyunculuk ve sahneleme anlayışlarını da derinden etkilemiştir.

Türk tiyatrosunun tarihsel gelişimi, genel olarak üç temel aşamada incelenebilir: geleneksel dönem, modern dönem ve çağdaş dönem. Geleneksel dönem, Osmanlı toplumunun günlük yaşamında halkın hem eğlence hem de eleştiri ihtiyacını karşılayan Karagöz, orta oyunu, meddah ve kukla gibi formlarla temsil edilir. Bu türler, profesyonel sahne yapısından uzak, halk arasında icra edilen, doğaçlamaya dayalı, tiplere temelli ve seyirciyle doğrudan etkileşime giren yapılardır. Geleneksel tiyatrodaki oyuncu, bir karakter yaratıcısından çok, halk tiplerini karikatüre eden, jest ve mimiklerini abartarak kullanan, bedensel ifadesi yüksek bir gösterici konumundadır. Sahneleme ise bugün anladığımız anlamda bir "reji" anlayışından uzakta, çoğu zaman sınırlı dekor ve kostümlerle, açık alanlarda ya da kahvehanelerde gerçekleştirilen bir gösterim olarak karşımıza çıkar.

Modern dönem ise Tanzimat'la birlikte başlayan Batılılaşma süreciyle birlikte tiyatronun kurumsallaştığı, metin merkezli dramatik yapıların benimsendiği, oyuncunun rol çalışması ve sahne disiplini ile profesyonelleştiği bir evreye işaret eder. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Devlet Tiyatroları'nın kurulması, konservatuvarların açılması ve yurt dışından getirilen reji tekniklerinin uyarlanmasıyla birlikte tiyatro bir "eğitim mesleği" haline gelmiştir. Bu yeni tiyatro yapısında oyunculuk anlayışı, karakter psikolojisini temel alan, dördüncü duvar tekniğiyle sahnelenen, seyirciyle doğrudan değil, dolaylı bir temsil ilişkisi kuran bir yapıya evrilmiştir. Bu dönemde oyuncudan beklenen, içsel motivasyonu çözmüş, metne bağlı kalan, sahne disiplini olan bir icracılıktır.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya tiyatrosunda görülen deneysel yaklaşımlar, fiziksel tiyatro, postmodern sahneleme, metinsiz performans, interaktif tiyatro gibi kavramlar Türkiye tiyatrosunda da etkili olmuş ve yeni bir dönüşüm başlatmıştır. Bu süreçte oyunculuk, metne sadakatten çok, bedensel ve ruhsal ifade gücünü ön plana çıkaran, sahnede "var olan" oyuncuya doğru evrilmiştir. Sahneleme ise rejisör merkezli olmaktan çıkıp tasarım disiplinlerinin bütünleştiği kolektif bir yaratım alanına dönüşmüştür. Şahika Tekand'ın performatif oyunculuk sistemi, Yeşim

Özsoy'un bellek tiyatrosu yaklaşımı, Ferhan Şensoy'un gelenekle moderni birleştiren tiyatrosu ya da Taldans gibi çağdaş fiziksel tiyatro topluluklarının çalışmaları bu yeni estetik anlayışların örnekleridir.

Bu çalışmanın amacı, Türk tiyatrosunda oyunculuk ve sahneleme anlayışlarını tarihsel bir izleği takip ederek, gelenekselden çağdaşa uzanan süreçteki estetik, teknik ve kültürel dönüşümleri ortaya koymaktır. Bu dönüşümler, yalnızca bir biçim değişimi değil; aynı zamanda tiyatronun toplumsal işlevi, seyirciyle kurduğu ilişki, sahne-metin-beden dengesi gibi çok yönlü boyutlarda etkisini göstermiştir. Geleneksel tiyatronun bedensel, doğaçlamacı ve katılımcı yapısı; modern tiyatronun psikolojik derinliğe dayalı oyunculuğu ve çağdaş tiyatronun deneysel, disiplinlerarası ve çoğulcu estetik anlayışı, bu çalışmanın inceleme eksenini oluşturmaktadır.

Dolayısıyla, Türk tiyatrosunda oyunculuk ve sahnelemenin geçirdiği bu tarihsel ve estetik evrim, yalnızca tiyatro sanatlarının değil; aynı zamanda toplumsal bellek, kimlik ve ifade biçimlerinin de dönüşümünü anlamlandırmak açısından kritik bir öneme sahiptir.

2. Geleneksel Oyunculukta Tip ve Doğaçlama

Geleneksel Türk tiyatrosunda oyunculuk, yazılı metne dayalı olmaktan çok, sözlü kültürün doğrudan bir uzantısı olarak yaşamsal bir nitelik taşımaktadır. Bu yapının en belirgin özelliklerinden biri, karakter değil "tip" kavramına dayalı bir temsildir. Tip, toplumun içinde çoktan tanımlanmış, sınıfsal, etnik ya da davranışsal kodlarla örülmüş, seyircinin kolayca tanıyabileceği ve anında ilişki kurabileceği bir kişiliktir. Karagöz'deki Hacivat ve Karagöz ikilisi, orta oyunundaki Kavuklu ve Pişekâr, meddah anlatılarındaki zıpır çıraklar, huysuz ihtiyarlar, serkeş yeniçeriler bu tiplerin halk hafızasındaki izdüşümleridir (And, 1983:17-18).

Bu tiplerin en önemli özelliği, bireysel bir ruhsal çözümleme içermemeleri, tam tersine kalıplaşmış özellikleriyle sahnede kolektif belleği harekete geçirmeleridir. Tiplerin bir diğer işlevi ise, toplumsal normların dolaylı eleştirisini mümkün kılmalarıdır. Karagöz'ün kaba ama sezgisel doğallığı ile Hacivat'ın eğitilmiş ama işlevsiz dili arasındaki çatışma, yalnızca bireysel değil, sınıfsal bir gerilim olarak da okunabilir. Bu bağlamda tipler, temsil ettikleri sosyal grupların karikatürize edilmiş izdüşümleridir (And, 1992:78).

Oyunculukta tiplerin aktarımı ise tamamen beden dili, mimik, ses tonu, şive ve jest repertuarı üzerinden gerçekleşir. Geleneksel oyuncu, seyircinin önünde bedeniyle bir figür çizer. Örneğin meddah, tek başına onlarca farklı tipi yalnızca ses tonu değişimleri, başına taktığı fesin yönünü çevirmesi ya da yüzünde oluşturduğu mimik oyunları ile sahneye taşır. Bu durum, oyuncunun bedenini bir anlatım aracına dönüştürdüğü performatif bir oyunculuk tarzının habercisidir (Mungan, 2010:27-30).

Doğaçlama, bu yapı içinde yalnızca teknik bir araç değil, oyunun ontolojik temelidir. Türk Tiyatrosu'nun önemli kuramcılarında Özdemir Nutku (1995:28),

Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri adlı eserinde "Geleneksel Türk tiyatrosunda oyunculuk, yazılı metne dayalı olmaktan çok, sözlü kültürün doğrudan bir uzantısı olarak yaşamsal bir nitelik taşımaktadır." demektedir. Oyuncu, ezberlenmiş bir replik dizisinden değil, belleğinde biriktirdiği söz kalıplarından ve sahne anında oluşan etkileşimden beslenir. Sahneye taşınan konular genellikle belirli bir "iskele" yani olay örgüsü taslağına dayanır, ancak bu iskele üzerine kurulan diyaloglar ve mizansenler doğaçlama olarak gelişir. Böylece her temsil, öncekinin bir tekrarıdır çok, anın enerjisiyle yeniden şekillenen özgün bir performansa dönüşür. Doğaçlamanın sağladığı bir diğer avantaj da güncel ve toplumsal olaylara doğrudan gönderme yapabilmesidir. Seyircinin anlayabileceği göndermeler, taşlamalar, deyim oyunları, yerel espriler ve siyasal göndermeler doğaçlamanın içine yerleştirilerek tiyatro, aynı zamanda bir kamusal eleştiri ve yorumlama alanına dönüşür. Bu yönüyle geleneksel oyunculuk yalnızca estetik değil, toplumsal bir işlev de üstlenir.

Geleneksel oyunculukta oyuncu ile seyirci arasındaki ilişki de doğrudan ve geçirgendir. Dördüncü duvar kavramının bulunmadığı bu yapıda seyirci, hem izleyici hem de oyun akışını etkileyen aktif bir unsur olarak sürecin parçasıdır. Oyuncunun seyirciyle göz göze gelmesi, doğrudan hitap etmesi, onun tepkilerine yanıt vermesi, sahneyi dinamik bir alışveriş alanına dönüştürür. Bu ilişki biçimi, tiyatronun kutsal ve mesafeli bir sanat değil, gündelik hayatla iç içe geçmiş canlı bir iletişim formu olduğunu gösterir (And, 1983: 102).

Geleneksel oyunculuk, tip temelli temsiliyet anlayışı ve doğaçlamaya dayalı esnek anlatım biçimiyle, Türk tiyatrosunun sözlü kültüre dayalı, toplumsal eleştiri barındıran ve seyirciyle iç içe geçmiş bir performans geleneğini temsil eder. Günümüz tiyatro pratiklerinde kimi zaman nostaljik bir unsur, kimi zaman ise alternatif bir performans estetiği olarak yeniden değerlendirilen bu oyunculuk anlayışı, Türk sahne sanatlarının kimliğini şekillendiren başlıca kaynaklardan biri olmaya devam etmektedir.

3. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Oyunculuk ve Sahneleme Anlayışları

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'de tiyatro, yalnızca sanatsal bir faaliyet olmaktan çıkarak, ulus inşasının temel araçlarından biri hâline gelmiştir. Yeni rejimin modernleşmeci ideolojisi doğrultusunda tiyatro, halkı eğitmek, yeni bir kimlik ve bilinç oluşturmak amacıyla devlet politikalarıyla desteklenmiş; bu durum oyunculuk ve sahneleme anlayışlarının köklü biçimde yeniden şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Nutku, tiyatronun araçsallığı hakkında şunlar söylemektedir: "Cumhuriyet döneminde tiyatro, kültürel bir dönüşüm aracı olarak görülmüş; özellikle Halkevleri ve devlet destekli tiyatrolar aracılığıyla sanatsal üretim yönlendirilmiştir." (2000:73).

Bu dönemde tiyatroya yüklenen pedagojik ve temsilî işlev, sahnede doğaçlamacı, tiplerle dayalı geleneksel oyunculuk yerine, disipline edilmiş, metin merkezli ve

karakter derinliđi olan bir oyunculuk anlayışının benimsenmesine yol açmıştır. Bu anlayış, 1930'lardan itibaren yurtdışına gönderilen tiyatro sanatçılarının Avrupa'daki realist ve natüralist akımlarla tanışması sonucunda daha da güç kazanmıştır. Stanislavski temelli sistemin etkisiyle oyunculuk artık yalnızca sahnede var olmaktan ibaret değil, psikolojik arka planı çözülmüş, gerekçelendirilmiş, karakterin iç dünyasını temsil eden bir icra biçimi olarak görülmeye başlanmıştır.

Cumhuriyet döneminde tiyatro kurumları da oyunculuk anlayışını belirleyen temel etkenlerden biri olmuştur. İstanbul Şehir Tiyatrosu (Darülbedayi), Ankara Devlet Tiyatrosu, Halkevleri ve özellikle 1941'de kurulan Ankara Devlet Konservatuarı, oyunculuk eğitiminin kurumsallaşmasını sağlamış; oyuncu artık sahne pratiğinden çok akademik yöntemlerle yetiştirilen bir figüre dönüşmüştür. Bu dönemde yetişen sanatçılar, sahnede karakter yaratımında bireysel araştırmayı, metne sadakati ve sahne disiplinini ön planda tutmuştur (Ayan, 2014:48).

Sahneleme anlayışı da benzer şekilde temsiliyet odaklı bir yapıya bürünmüştür. Dekor, kostüm, ışık ve reji bir bütünlük içinde çalışmış; sahne, gerçekçi anlatımı destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Yönetmen, bu dönemde sahnenin estetik karar vericisi, oyuncunun rehberi ve yapının mimarı olarak merkezî bir rol üstlenmiştir. Seyirciyle doğrudan ilişki kurmak yerine, “dördüncü duvar” kavramı yerleşmiş; böylece seyirci yalnızca izleyen, anlam üreten değil, temsile tanık olan bir konuma itilmiştir. Bu dönemde sahnelenen oyunlar da oyunculuk tarzını belirlemiş; klasik dünya tiyatrosu metinleri, Türk edebiyatından uyarlamalar ve didaktik içerikli oyunlar aracılığıyla oyuncu hem psikolojik derinliđi olan karakterler yaratmış hem de devletin öngördüğü ahlaki ve toplumsal değerleri temsil eden figürlere bürünmüştür (Balcıođlu, 2007:112).

Cumhuriyet dönemi, Türk tiyatrosunda oyunculuk ve sahneleme anlayışının gelenekselden koparak modernist bir çizgide yeniden kurulduđu, kurumlaşmanın, pedagojik eğitimin ve metin merkezliliğın belirleyici olduđu bir evredir. Bu dönem oyunculđu, doğaçlamadan karakter yaratımına, tipten bireysel derinliđe, seyirciyle doğrudan temastan temsile dayalı bir estetik yapıya geçişin temel halkasını oluşturur. Bu dönüşüm sürecinde, birçok öncü tiyatro insanı Cumhuriyet'in tiyatro anlayışının biçimlenmesinde belirleyici rol oynamıştır. Muhsin Ertuđrul, hiç kuşkusuz bu dönemin en etkili figürlerinden biridir. Hem Darülbedayi'nin hem de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer alan Ertuđrul, yalnızca idari anlamda değil, sahneleme teknikleri, oyunculuk anlayışı ve tiyatronun işlevine dair yaklaşımıyla da bir dönemin tiyatral vizyonunu belirlemiştir. Onun sahnelediđi oyunlarda Batı tiyatrosunun dramatik yapısına, oyunculukta ise doğallıđa ve metin sadakatine büyük önem verildiđi görülür. Ertuđrul'un tiyatrosunda oyuncu, rejisörün estetik kurgusuna uyum sağlayan, disiplini yüksek ve söylemsel işlevi olan bir figürdür (Nutku, 2000:124-125).

1950'li ve 60'lı yıllarda Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan yetişen oyuncular, yeni tiyatro anlayışının temsilcileri olmuşlardır. Cüneyt Gökçer, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Haldun Dormen, Genco Erkal gibi sanatçılar hem sahnedeki duruşları hem de kurdukları özel tiyatrolarla modern oyunculuğun yaygınlaşmasında önemli rol oynamışlardır. Özellikle Kenter Tiyatrosu gibi özel yapılar, konservatuvar kökenli oyuncuların klasik ve çağdaş dünya metinlerini sahneye taşıyarak yeni oyunculuk anlayışlarını geniş kitlelere ulaştırmalarını sağlamıştır. Bu dönemdeki oyun repertuarı da oyunculuk biçimini doğrudan şekillendirmiştir. Devlet tiyatrolarında Shakespeare, Molière, Çehov, Brecht gibi yazarların oyunları sıklıkla sahnelenmiş, Türk edebiyatından ise Namık Kemal, Reşat Nuri Güntekin, Necati Cumalı, Turan Oflazoğlu gibi yazarların yapıtlarına yer verilmiştir. Bu metinler, karakter odaklı yapıları, dramatik çatışmaları ve ruhsal çözümlemeleriyle oyuncunun sahnede derinlikli bir karakter yaratmasını gerekli kılmıştır (And, 2004:127).

Sahneleme estetiği de bu repertuarla birlikte gelişmiş, geleneksel oyunculukta görülmeyen yeni tasarım öğeleri (gerçekçi dekorlar, dramatik ışık kullanımı, kostümle dönem yansıtımı vb.) tiyatronun ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Yönetmen rejisi, oyuncunun bireysel yaratımına sınırlı bir alan tanımış; oyuncu çoğu zaman yönetmenin çizdiği estetik çerçeveye sadık kalmak durumunda kalmıştır. Bu durum, 1970'lere kadar süren “temsilci tiyatro” anlayışının yerleşmesini sağlamıştır (Berksoy, 2003:89).

Ancak 1960'ların sonundan itibaren toplumsal eleştirinin artması, yeni arayışların doğması ve bireysel ifade biçimlerinin önem kazanmasıyla birlikte bu temsiliyetçi yapı sorgulanmaya başlanmış; özellikle epik tiyatro, belgesel tiyatro ve politik tiyatro gibi yeni yönelimler, hem sahneleme biçimlerini hem de oyunculuk anlayışını dönüştürmeye başlamıştır. Fakat yine de, 1923'ten 1980'lere kadar süregelen Cumhuriyet tiyatrosu çizgisi, oyuncuyu metnin hizmetinde bir yorumcu ve estetik bir taşıyıcı olarak tanımlayan modernist tiyatro ideolojisinin güçlü bir örneğidir (Derman, 2022:65).

4. Modern Dönemde Karakter Oyunculuğu ve Yeni Sahneleme Anlayışları

Cumhuriyet'in ilanından itibaren Türk tiyatrosu, yalnızca kurumsal yapılanması değil, estetik ve oyunculuk anlayışı açısından da köklü bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşümün merkezinde, geleneksel tiyatro sisteminden uzaklaşarak, birey merkezli, psikolojik derinliğe sahip karakterlere yönelim vardır. Bu değişim, tiyatronun sadece bir eğlence ya da ritüel biçimi olmaktan çıkıp, bireyin iç dünyasını, sosyal ilişkilerini ve tarihsel-toplumsal çelişkilerini sahne üzerinde temsilleştiren bir sanat formuna evrilmesini beraberinde getirmiştir. Bu dönemde oyunculuk, öncelikle bir “sanat” ve “disiplin” olarak tanımlanmıştır. Geleneksel doğaçlama ve tipolojiye dayalı anlatım biçimlerinin yerini, yazılı metne sadakat, karakter çözümlemesi ve ruhsal derinlik almıştır. Bu anlayış, Batı tiyatrosunun etkisiyle gelişen dramatik yapıların ve özellikle Konstantin Stanislavski'nin oyunculuk sisteminin Türkiye'deki yansımalarıyla

şekillenmiştir. Stanislavski'nin "içsel motivasyon", "eyleme dayalı oyunculuk" ve "inançla oynama" gibi temel ilkeleri, modern Türk tiyatrosunda karakter oyunculuğunun temel yapı taşlarını oluşturmuştur. Oyuncu artık sahne üzerinde yalnızca belli kodlara göre davranan bir temsilci değil; karakterin düşünsel ve duygusal haritasını çözüp onu içselleştirerek yansıtan bir sanatçıdır. Nutku'ya göre: "Stanislavski temelli sistemin etkisiyle oyunculuk artık yalnızca sahnede var olmaktan ibaret değil, psikolojik arka planı çözülmüş, gerekçelendirilmiş, karakterin iç dünyasını temsil eden bir icra biçimi olarak görülmeye başlanmıştır." (2002:65).

Bu bağlamda Ankara Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Şehir Tiyatrosu gibi kurumlarda yetişen oyuncular, karakter çözümleme tekniklerine dayalı, birey merkezli oyunculuğun öncüsü olmuşlardır. Sahne üzerinde bir karakterin toplumsal statüsünden duygusal geçmişine, fiziksel alışkanlıklarından söylem biçimine kadar her detay üzerine eğilmek, bu dönemin oyuncusu için vazgeçilmez bir çalışma alanı hâline gelmiştir. Karaktere yaklaşım, yalnızca yönetmenin yönlendirmesiyle değil, oyuncunun bireysel araştırması ve yaratıcı içgörüsüyle şekillenir. Böylelikle oyuncu, sahnede yalnızca "nasıl görüldüğünü" değil, "neden öyle davrandığını" da temsil eder (Yücel, 2001:36).

Bu karakter temelli oyunculuk anlayışına paralel olarak, sahneleme biçimlerinde de önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. Geleneksel Türk tiyatrosunda gösterimci yapının egemen olduğu, oyuncunun sahne üzerindeki varlığının doğrudan seyirciyle ilişki içinde kurulduğu bir yapıdan; modern dönemde dramatik aksiyonu merkezine alan, sahne-metin-izleyici üçgeninde temsile dayalı bir yapıya geçilmiştir. Sahne, artık yalnızca oyuncunun var olduğu bir alan değil; atmosferin, mekânın ve psikolojinin bütünleştiği bir dramatik uzama dönüşmüştür. Reji, bu dönemde merkezî bir estetik yapılandırma aracıdır. Yönetmen, oyuncunun bireysel performansını bir anlatı bütünlüğü içine yerleştiren, dekor, ışık, müzik gibi öğeleri sahnede dramatik anlam yaratacak şekilde kurgulayan kişi olarak öne çıkar.

1950'li ve 60'lı yıllarda gelişen bu sahneleme anlayışı, 1970'li yıllarla birlikte değişen siyasal atmosferin etkisiyle yeniden şekillenmiş; epik tiyatro, belgesel tiyatro, absürd ve politik sahneleme biçimleri Türkiye'de de görünürlük kazanmıştır. Bu yeni biçimsel arayışlar, karakter oyunculuğunu da dönüştürmüştür; oyuncu artık yalnızca bireysel bir karakteri canlandırmakla kalmamış, sahnede tarihsel, toplumsal ve ideolojik bir temsiliyet taşımaya başlamıştır. Bu noktada oyunculuk, klasik anlamda bireyin iç dünyasını sahnelemenin ötesine geçmiş, sembolik ve metinsel düzlemde katmanlaşan bir performatif yapıya evrilmiştir (And, 2004: 138).

Genco Erkal'ın epik tiyatrodaki kullandığı anlatıcı karakter yapısı, Yıldız Kenter'in dramatik sahnelemelerdeki içsel yoğunluğu ve Ferhan Şensoy'un geleneksel öğeleri modern karakter yapılarına entegre eden yapısı, bu dönemde karakter oyunculuğunun ve yeni sahnelemenin çeşitlenmiş hâllerine örnek teşkil eder. Sahne artık gerçekliği

temsil eden bir alan değil, sorgulayan, yorumlayan ve yeniden kuran bir anlatı mecrası hâline gelmiştir. Nutku, "Modern tiyatrodaki sahneleme, yalnızca metnin sahneye aktarılması değil; aynı zamanda yönetmenin estetik ve ideolojik bakış açısının sahneye yansımalarıdır." demektedir (2003:110).

1980'ler ve sonrasında bu yapı daha da çeşitlenmiş; beden odaklı, fiziksel tiyatrodan etkilenmiş deneysel yönelimler, klasik karakter oyunculuğunu çözümlenerek yeni sahneleme biçimleriyle bütünleştirmiştir. Tiyatroda salt "rol oynama" anlayışından uzaklaşarak, performatif varoluş biçimlerine ve mekâna duyarlı sahne dramaturgilerine yönelinmiştir. Bu dönemle birlikte karakter, artık yalnızca sahnede bir "kişiyi" değil, bir düşünceyi, bir durumu ya da bir duyguyu temsil eden çok katmanlı bir yapıya dönüşmüştür.

5. 2000 Sonrası Bağımsız Tiyatrolarda Karakter ve Sahneleme Dönüşümü

2000'li yıllarla birlikte Türk tiyatrosunda hem estetik hem de yapısal anlamda radikal dönüşümler yaşanmıştır. Devlet destekli tiyatroların belirli kalıplar içerisinde üretim yapmaya devam ettiği bu dönemde, özel ve bağımsız tiyatro toplulukları yeni bir sahne dili ve karakter inşası anlayışı geliştirmiştir. Bu tiyatrolar, yalnızca metin ve oyunculuk tekniklerinde değil; aynı zamanda üretim biçimlerinde, seyirciyle kurdukları ilişkide ve temsil ettikleri dünyada da farklılaşmışlardır. Karakter yaratımı, artık bir bireyin duygusal veya psikolojik derinliğiyle sınırlı kalmaz; daha çok çoklu kimlikler, kolektif hafıza, toplumsal cinsiyet, sınıf, göç, siyasi baskı gibi katmanlarla iç içe geçmiş anlatılar etrafında kurgulanır (Derman, 2022:61).

Bağımsız tiyatroların geliştirdiği karakter anlayışı, modern tiyatrodaki birey-merkezli anlatıdan farklı olarak, karakteri bir yapboz gibi ele alır. Oyuncu, tek bir kişilik durumuna hapsedilmekten ziyade, sahne üzerinde birden çok kimliği ya da söylemi aynı anda taşıyabilir. Örneğin Talimhane Tiyatrosu, İkincikat, Bambu Tiyatro, BGST Tiyatro, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Tiyatro Boyalı Kuş gibi yapılar; çoğu zaman postdramatik bir yapıyla, klasik karakter bütünlüğünü parçalayarak, bireyi bir temsil alanı yerine bir geçiş alanı olarak yeniden düşünmeye yönelmiştir. Bu dönemin karakterleri, artık salt "duygularını yaşayan bireyler" değil, toplumsal, tarihsel ve politik kırılmalarla kuşatılmış, çoğu zaman parçalanmış, dağılmış ya da bastırılmış kimliklerin sahnede görünür kılındığı bedenler hâline gelir. Oyuncu, bu nedenle yalnızca bir metni oynamaz; kendi belleğini, toplumsal konumunu ve sahne üzerindeki varlığını da performansına dahil eder. Bu yaklaşım, otobiyografik tiyatro, belgesel tiyatro, hikâye anlatıcılığı, video-performans gibi türlerin tiyatrodaki daha görünür hâle gelmesiyle yakından ilişkilidir (Göktürk, 2000:78).

Sahneleme anlayışı da bu dönüşümle birlikte değişir. Klasik anlamda dekor, kostüm, ışık gibi unsurlar artık gerçekliği temsil eden nesnelere değil; çoğu zaman bozulan, işlevsizleşen ya da anlamı yeniden kuran araçlar hâline gelir. Minimalizm, boşluk, çoklu alanlar, proje destekli sahne dramaturgileri, çağdaş tiyatronun sahneyi

yeniden tanımlamasına olanak tanır. Reji, bir merkezî otorite olmaktan çok, kolektif üretimin bir parçası hâline gelir. Çoğu yapıda oyuncular aynı zamanda yaratıcı ekip içinde yer alır; karakter yaratımı yazarlık süreciyle iç içe geçer.

Bu çerçevede Yeşim Özsoy'un kurduğu GalataPerform'da sahnelenen *Yüz Yılın Evi*, karakterin bellek, mekân ve nesneyle kurduğu bağ üzerinden kurgulanır (Özsoy, 2019). Taldans gibi fiziksel tiyatro toplulukları, karakteri sözcükle değil, bedenle var eden performanslar üretir (Yalçın, 2017; Derman, 2022). Şermola Performans gibi çokdilli yapılar ise karakteri yalnızca Türkçe sahne diliyle değil, Kürtçe, Arapça, Zazaca gibi dillerle ifade ederek çoğul bir sahne gerçekliği yaratır (Derman, 2022). Bu örneklerde karakter, sadece temsil edilen değil; toplumsal olarak bastırılan, dışlanan ya da unutulmuş kimliklerin sahne üzerindeki yeniden doğuşudur (Göktürk, 2000).

Ayrıca dijital teknolojilerin, interaktif sahneleme araçlarının ve mekân dışı performansların yaygınlaşmasıyla birlikte karakter artık yalnızca bir "sahne kişisi" değil; zamanla yayılan, mekânla çoğalan ve seyirciyle birlikte dönüşen bir varlık olarak ele alınmaktadır. İzleyicinin performansla aktif biçimde dahil olması, oyuncunun karakter yaratım sürecini de sürekli bir esnekliğe ve açıklığa taşır. 2000 sonrası bağımsız tiyatrolarda karakter oyunculuğu, klasik karakter anlayışının ötesine geçerek; bedensel, kültürel, toplumsal ve tarihsel olanla etkileşim içinde bir temsil aracı hâline gelmiştir. Bu yapı, sadece oyunculuk anlayışını değil, tiyatronun estetik, etik ve politik boyutlarını da yeniden tanımlayan bir sürece işaret etmektedir. Oyuncu, artık yalnızca bir "rolün taşıyıcısı" değil; aynı zamanda o rolün, zamanın ve mekânın dönüştürücü öznesidir.

6. Çağdaş Türk Tiyatrosunda Yönetmen–Oyuncu İlişkisi

Çağdaş Türk tiyatrosunda yönetmen-oyuncu ilişkisi, tiyatronun üretim biçimlerinin dönüşmesiyle birlikte geleneksel hiyerarşik yapısını büyük ölçüde kaybetmiş; yerine daha kolektif, açık ve yaratıcı süreçleri önceleyen bir dinamik yerleşmiştir. Modern tiyatro anlayışında yönetmen, sahneleme sürecinin merkezinde yer alır ve oyuncudan çoğu zaman belirlenmiş estetik sınırlar içinde hareket etmesini beklerken; çağdaş tiyatrodaki bu ilişki, sabit rollerle değil, birlikte öğrenilen, birlikte düşünülen ve birlikte üretilen bir süreç olarak tanımlanmaktadır.

Bu değişim, Türkiye'de özellikle 2000 sonrası bağımsız ve deneysel tiyatro yapılarında görünür hâle gelmiştir. Tiyatro üretiminin "yukarıdan aşağı" işleyen bir rejiden, "yan yana" bir yaratım sürecine dönüşmesi, yönetmen ve oyuncu arasındaki ilişkiyi de yeniden kurmuştur. Nutku'ya göre: "Çağdaş Türk tiyatrosunda yönetmen-oyuncu ilişkisi, tiyatronun üretim biçimlerinin dönüşmesiyle birlikte geleneksel hiyerarşik yapısını büyük ölçüde kaybetmiş; yerine daha kolektif, açık ve yaratıcı süreçleri önceleyen bir dinamik yerleşmiştir." (2005:89). Klasik yönetmen tiyatrosu, rejisörün vizyonunun sahneye yansıdığı, oyuncunun ise bu vizyonun taşıyıcısı olduğu bir modele dayanırken; çağdaş yapılarda yönetmen artık bir "otorite figürü" değil,

süreci kolaylaştıran bir dramaturg, bir araştırmacı ve yaratıcı işbirliğinin yürütücüsü konumundadır.

Bu bağlamda oyuncunun yaratıcı özerkliği ön plana çıkmıştır. Oyuncu yalnızca kendisine verilen karakteri “oynayan” biri değil; karakterin oluşum sürecine katkı sağlayan, dramaturjiyi tartışan, sahneleme biçimlerini öneren ve kimi zaman metin üretimine dâhil olan bir sanatçıdır. Bu anlayışta yönetmen, oyuncunun içgörüsünü bastırmak yerine, onu açığa çıkarmayı amaçlar. Provalar çoğu zaman sadece sahneleri bloklamaktan ibaret değildir; aksine metin analizleri, doğaçlama egzersizleri, grup tartışmaları ve kolektif karar süreçleriyle şekillenir. Böylece oyuncu, sahnedeki anlamın yalnızca uygulayıcısı değil, kurucu unsurudur.

Bu kolektif yaklaşımın tipik örneklerinden biri Şahika Tekand’ın yönetiminde geliştirilen “oyunculuk için performatif sahneleme ve performatif oyunculuk” sistemidir. Bu sistemde oyuncu, yönetmenin önceden belirlenmiş blokajlarıyla hareket etmez; her an sahne üzerindeki varlığını teknik bir bilinçle kontrol eden, eylemi bilinçli olarak kurgulayan ve ritmik yapı içinde yeniden üreten bir performans öznesidir. Tekand’a göre: “Performatif Sahneleme ve Oyunculuk yöntemi, dünyanın insansızlaşmayı bu denli büyük bir coşkuyla kabul ettiği, neredeyse sevinçle karşıladığı bu dönemde, akıntının ters yönünde yüzmeye cesaret ederek ‘canlı olan, canlı olması var olabilmesinin tek ve yegane koşulu olan’ bir oyunculuk ve sahneleme yolunun mümkün kılınmasını sağlayan bir yöntemdir.” (2010:115). Tekand’ın sahnesinde oyuncu, aynı anda hem özne hem de gözlemcidir; bu durum, yönetmenle oyuncu arasındaki ilişkinin tek yönlü değil, karşılıklı bir varoluş olduğuna işaret eder.

Benzer şekilde, Yeşim Özsoy’un GalataPerform projesinde uyguladığı yaratıcı sürece dayalı rejî modeli, oyuncunun kişisel belleğiyle oyun yaratımına katılmasını mümkün kılar. Yönetmen burada bir dış gözden çok, süreci yapılandıran ama içerikten çok biçime yön veren bir kolaylaştırıcıdır. Bu tür sahnelemelerde oyuncu, sadece bir figürü canlandırmaz; aynı zamanda anlatının dilini, ritmini ve atmosferini de şekillendiren yaratıcı ortak olur. Tiyatro Boyalı Kuş, BGST, Bambu Tiyatro gibi çağdaş yapılar da yönetmen-oyuncu ilişkisinde hiyerarşik yapıyı çözerek, işbirliğine dayalı yatay üretim modelleri oluşturmuşlardır (Derman, 2022). Prova süreçlerinde oyuncuların deneyimlerinin, toplumsal konularının ve ifade önerilerinin metne ya da sahneleme biçimine doğrudan yansıdığı görülür (Yalçın, 2017). Bu yapılar, oyuncuyu edilgen bir figür olmaktan çıkararak, sürecin estetik ve politik ortağı hâline getirir (Göktürk, 2000).

Ancak bu dönüşüm, mutlak bir otoritenin yıkılmasından çok, estetik işbirliğinin yeniden tarif edilmesidir. Zira çağdaş tiyatrodaki yönetmen hâlâ oyunun bütünlüğünden, anlatısal ve görsel organizasyondan sorumludur. Fakat bu sorumluluk, oyuncunun yaratıcı katkısını sınırlamak değil, onunla birlikte yeni ifade biçimleri üretmek yönünde gelişmiştir. Yönetmen, oyuncunun sınırlarını belirleyen değil; o sınırları

birlikte keşfeden, genişleten ve dönüştüren bir rehber hâline gelmiştir. Çağdaş Türk tiyatrosunda yönetmen-oyuncu ilişkisi, sabit rollerin yerini değişken, karşılıklı öğrenmeye dayalı, araştırmacı ve paylaşımcı bir işbirliğine bırakmıştır. Bu yeni model, sadece sahneleme biçimlerini değil, tiyatronun etik yapısını ve üretim kültürünü de dönüştürmektedir. Oyuncu ve yönetmen, artık birlikte sahne kuran, birlikte anlam arayan ve birlikte dönüşen iki yaratıcı özne olarak tiyatronun geleceğini şekillendirmektedir.

SONUÇ

Bu çalışma, Türk tiyatrosunda oyunculuk ve sahneleme anlayışlarının tarihsel seyri içerisinde geçirdiği dönüşümleri; gelenekselden moderne, modernizmden çağdaşa uzanan estetik, kültürel ve politik bağlarıyla birlikte ele almayı hedeflemiştir. Bu çerçevede elde edilen bulgular, tiyatronun yalnızca bir sahne sanatı değil, aynı zamanda dönemin düşünsel, siyasal ve toplumsal paradigmatlarıyla doğrudan ilişkili bir anlatım biçimi olduğunu göstermektedir.

Geleneksel Türk tiyatrosu, sözlü kültüre dayalı, seyirciyle doğrudan etkileşim hâlinde olan ve doğaçlamaya açık, tip temelli bir oyunculuk anlayışı üzerine kuruludur. Bu yapı, tiyatronun hem gündelik hayatla iç içe geçmesine hem de kolektif belleğin taşıyıcısı olarak işlev görmesine olanak tanımıştır. Bu evrede oyuncu, bireysel karakterden ziyade toplumsal kimliklerin ve normların karikatürize temsillerini sahneye taşımış; yönetmenlik işlevi ise doğrudan icracı oyuncular arasında dağılmıştır.

Modern dönemle birlikte Batı'dan gelen tiyatral biçimlerin etkisi, tiyatronun kurumsallaşması ve pedagojik zeminde yeniden inşası ile birlikte oyunculuk anlayışında köklü değişiklikler yaşanmıştır. Stanislavski sistemi temelinde gelişen karakter oyunculuğu, oyuncunun psikolojik derinliği araştıran, bireysel motivasyonu çözümleyen ve dramatik bütünlüğe hizmet eden bir icracıya dönüşmesine neden olmuştur. Yönetmen ise sahne estetiğinin mimarı ve oyuncu yönlendiricisi olarak merkezi bir konum edinmiştir. Bu yapı, temsile dayalı, realist ve metin merkezli bir tiyatro pratiğini yerleştirmiştir.

1980 sonrası küresel politik kırılmalar ve yerel sosyo-kültürel dönüşümler, tiyatronun estetik yapısında da kırılmalara yol açmış; alternatif anlatı biçimleri, deneysel sahnelemeler ve performans sanatına yakın üretimler öne çıkmıştır. Bu değişim, yalnızca estetik bir tercih değil; tiyatronun işlevine ve oyuncunun sahnedeki varlığına dair felsefi bir dönüşüm olarak okunmalıdır. Oyunculuk artık yalnızca bir karakteri canlandırmak değil; beden, mekân, hafıza, tarih ve kimlik gibi çok katmanlı unsurları taşıyan, çoğu zaman sahne üzerinde kendi deneyimini dönüştüren bir eyleme dönüşmüştür. Aynı şekilde yönetmen, artık bir “otorite” değil; yaratıcı sürecin eşlikçisi, yapılandırıcısı ve çoğu zaman kolektif bir dramaturjinin parçasıdır.

Bu çalışmanın uygulamalı tiyatroya dönük en önemli katkısı, Türk tiyatrosundaki oyunculuk ve yönetmenlik pratiklerinin tarihsel süreklilik içinde birbirinden bütünüyle

kopmadığını, aksine her dönemin öncekiyle ilişkili bir dönüşümle ilerlediğini göstermesidir. Geleneksel tiyatrodaki doğaçlama ve tip kavramı, çağdaş tiyatrunun postdramatik yapılarında bellek tiyatrosu ve otobiyografik performanslar üzerinden yeniden okunmakta; karaktere dayalı modernist oyunculuk ise çağdaş sahnelerde parçalı kimliklerin, kolektif anlatıların ve temsili aşan bedenlerin taşıyıcısına evrilmektedir.

Kuramsal düzeyde ise bu çalışma, Türk tiyatrosunu yalnızca Batı merkezli modellerle değil; kendi tarihsel ritmi, kültürel kaynakları ve sosyopolitik koşulları üzerinden düşünmenin olanaklı olduğunu göstermektedir. Oyunculuk ve yönetmenlik, sadece estetik tavırlar değil; aynı zamanda belirli bir çağın düşünme biçimini, iktidar ilişkilerini ve toplumsal tahayyülleri yansıtan performatif alanlardır.

Sonuç olarak, Türk tiyatrosu oyunculuk ve sahneleme anlayışlarında tekil bir evrim modeli sunmaktan çok, çoğul, katmanlı ve çelişkili bir gelişim çizgisi izlemektedir. Bu çoğulluk, tiyatrunun hem geçmişle bağını koparmadan geleceğe açılmasını, hem de yerel olanı evrensel olanla birlikte düşünmesini mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla çağdaş Türk tiyatrosu, sadece metinsel ya da sahneleme stratejileriyle değil, oyuncunun bedeni, yönetmenin estetik vizyonu, seyircinin katılımı ve zamanın ruhuyla şekillenen bir dinamik olarak varlığını sürdürmektedir.

Kaynakça

And, M. (1983). Geleneksel Türk tiyatrosu: Kökenleri, gelişimi, estetik yapısı. İnkılap Kitabevi.

And, M. (1992). Osmanlı tiyatrosu: Kuruluşu, gelişimi, katkısı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

And, M. (2004). *50 Yılın Türk Tiyatrosu (1950–2000)*. Mitos Boyut Yayınları.

Ayan, M. (2014). Geleneksel Türk tiyatrosunun çağdaş Türk tiyatrosuna etkileri. *Tiyatro Araştırmaları Dergisi*, (37), 45–60.

Balcıoğlu, E. (2007). Tanzimat'tan bugüne tiyatrodaki yönetmenlik. Mitos Boyut.

Berksoy, G. (2003). *Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu (1923–2000)*. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Derman, E. (2022). *2000 sonrası Türk tiyatrosunda bağımsız yapılar ve yaratıcı oyunculuk. Sahne ve Gösteri Sanatları Dergisi*, 4(1), 58–78.

Göktürk, A. (2000). *Performansın estetiği: Çağdaş tiyatrodaki anlatım biçimleri*. İstanbul: Metis Yayınları.

Mungan, M. B. (2010). *Gelenekten geleceğe: Tiyatrodaki dönüşümler*. Metis Yayınları.

Nutku, Ö. (1995). *Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.